

MADANIYATLARARO MULOQOTDA MADANIY SHOK MASALALARI

Paziljanova Zulfiya Sabirjanovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi, ped.f.f.d. (PhD)

Zulfiya1980@mail.ru, +998 90 055 46 22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7943370>

Annotatsiya: ushbu maqolada o'zga madaniyatlar bilan muloqotga kirishish, ushbu madaniyatga moslashish va shu jarayonda sodir bo'ladigan madaniy shok hodisasi haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: madaniyat, muloqot, madaniyatga moslashish, madaniy shok, noqulaylik, zo'riqish, yo'qotish, yolg'izlik, voz kechish, qo'rquv.

Abstract: this article talks about communicating with other cultures, adapting to this culture, and the phenomenon of culture shock that occurs in this process.

Key words: culture, communication, adaptation to culture, cultural shock, discomfort, tension, loss, loneliness, abandonment, fear.

Madaniyatga moslashish masalalari yuzasidan xorijdagi kabi mamlakatimizda ham ko'p sonli izlanishlar olib borilgan. Ular orasida muhojirlarning psixologik jihatdan madaniyatga moslashuvi borasidagi tadqiqotlar muhim o'rinlardan birini egallaydi. O'zga madaniyat bilan muloqot jarayonida yangi badiiy qadriyatlar, ijtimoiy va moddiy hodisalar, insonlar xatti-harakati bilan tanishish amalga oshadi. Bu hodisalarning barchasi o'zga madaniyatga xos bo'lgan dunyo manzarasi, diniy aqidalar, qadriyatlar, me'yor va shartlar, tafakkur shakllariga bog'liq bo'ladi. Albatta, bunday uchrashuvlar insonlarni ma'naviy jihatdan boyitadi, ularning hayotini rang-barang va qiziqarli qilishga hissa qo'shadi. Ammo ayrim hollarda o'zga madaniyat bilan bunday aloqa o'rnatish bu madaniyatni tushuna olmaslik bilan bog'liq turfa xil muammolarni ham keltirib chiqaradi. Inson o'zi tug'ilib o'sgan dastlabki madaniy muhitini tark etar ekan, o'zga madaniy sharoitlarda unga butunlay yangi bo'lgan his-tuyg'ularni boshidan kechiradi. Bu tuyg'ularning aksariyati kutilmagan va juda kuchli bo'lib, tushunmovchiliklarga sabab bo'lishi, oxir-oqibat esa, yangi madaniy muhitga nisbatan adovatni ham keltirib chiqarishi mumkin [1]. Hattoki kundalik hayotda uchraydigan oziq-ovqat sotib olish, do'konlarning noodatij ish vaqtlari, ayrim mamlakatlardagi chap taraflama harakat kabi mayda-chuydalar ham inson hayotini ma'lum paytga qadar chalg'itishi mumkin.

Eng ko'p tushunmovchiliklar o'zga madaniyat milliy oshxonasi taomlari bilan tanishish chog'ida va ayrim kundalik xatti-harakatlarda yuzaga keladi. Masalan, nemis xalqi judayam faxrlanib iste'mol qiladigan "Himmel und Erde"

(osmon va yer) deb ataluvchi taom mavjud. Uning tarkibini bir idishda alohida tortiladigan olmalı (“osmon”) va kartoshkali (“yer”) pyure tashkil qiladi. O‘z-o‘zidan ayonki, bu ikki mahsulot bir-biriga mos kelmaydi, bunga odatlanmagan organizmda esa noqulaylik keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, kundalik hayotda burunni qattiq qoqish o‘zbek madaniyatida beodoblik hisoblansa, nemis madaniyatida bu oddiy hol hisoblanadi.

Yangi madaniyatning insonga nisbatan qattiq ta‘sirini mutaxassislar “madaniy shok” deb nomlashadi. Madaniyatlararo muloqot tadqiqotchisi Sh.Usmanovning fikricha, madaniy shok – individning o‘ziga tanish signallar bo‘lmagan yangi muhitda o‘zini ma‘lum muddat noqulay, besaranjom his qilishidir [2]. Madaniy shok termini 1955-yilda antropolog Kalvero Oberg tomonidan taklif qilingan. Olimning fikricha, madaniy shok ham muayyan belgilar (qo‘lni qayta-qayta yuvish, jahldorlik, asabiylashish va h.k.) ni o‘zida aks ettirgan kasallikka o‘xshaydi. Agarda u to‘g‘ri yo‘l bilan davolansa (ya‘ni, muhojir til o‘rgansa, do‘stlar orttirs va h.k.) muhojir yangi madaniy muhitga moslashishi va o‘zini uyidagidek his qilishi mumkin bo‘ladi [3]. Hozirgi kunda yangi madaniyat tajribasi yoqimsiz yoki shokka soluvchi hisoblanadi. Chunki u birinchidan, kutilmagan bo‘ladi, ikkinchi tomondan shaxsning o‘z madaniyatiga nisbatan salbiy baho berishiga olib kelishi mumkin.

Odatda madaniy shokning olti shakli kuzatiladi:

- 1) Psixologik moslashuvga erishish yo‘lidagi qiyinchiliklardan zo‘riqish;
- 2) Do‘stlar va yaqinlardan ayrilish, moddiy va ma‘naviy holati, kasbi, o‘zligini yo‘qotish hissi;
- 3) Yangi madaniyatdagi yolg‘izlik hissi, bu ushbu madaniyatdan voz kechishga olib kelishi mumkin;
- 4) Rollardagi buzilish va o‘zlikni anglash hissining buzilishi;
- 5) Madaniy tafovutlarni anglab yetgandan so‘ng, tushkunlikka tushish va ushbu madaniyatdan voz kechish tashvishi;
- 6) Vaziyatni boshqara olmaslikdan qo‘rqish hissi [1].

Madaniy shokning asosiy sababi madaniyatlararo tafovutlarga borib taqaladi. Har bir madaniyatda ko‘plab belgi va obrazlar hamda turli vaziyatlarda inson avtomatik ravishda amalga oshiradigan xatti-harakat stereotiplari mavjuddir. Inson yangi madaniy sharoitga tushib qolsa, o‘zi odatlangan oriyentatsiya tizimi noadekvat bo‘lib qoladi. Bunga sabab insonning o‘z madaniyati dunyo haqidagi boshqacha tasavvurlarga, o‘zga me‘yor va qadriyatlarga xulq-atvor va sezgilarning o‘zgacha stereotiplariga asoslangan bo‘ladi. Odatda o‘z madaniy

sharoitlarida yurgan inson o'zida yashirin, tashqaridan sezilmaydigan madaniyatining bir qismi mavjudligi haqida o'ylab ham ko'rmaydi.

Amerikalik tadqiqotchi Richard Uiver bu vaziyatni ikki aysberg to'qnashuviga o'xshatadi: aynan "suv ostida", "noaniqlik" darajasida qadriyatlar va mentalitet (zehniyat)larning asosiy to'qnashuvi sodir bo'ladi. Olimning tadqiqotiga ko'ra, ikki madaniy aysberglar to'qnashuvi natijasida avval anglashilmagan madaniy tushunchalar anglash bosqichiga ko'tariladi va inson o'z madaniyati singari o'zga madaniyatga ham katta e'tibor qarata boshlaydi [4]. Individ o'zga madaniyat bilan munosabatga kirishgandagina o'z qadriyat va me'yorlarining xatti-harakatini nazorat qiluvchi bu yopiq tizimning mavjudligini hayratlanib anglay boshlaydi. Buning natijasida ruhiy, ayrim hollarda hatto jismoniy noqulaylik – madaniy shok sodir bo'ladi.

Madaniy shok holati muloqot jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Har bir inson o'zining muloqotga layoqatliligini o'z-o'zidan sodir bo'luvchi jarayon deb tushunadi va toki o'zi tushunarsiz vaziyatga tushgunicha bu layoqat uning hayotida qanday rol o'ynashini anglamaydi. Muloqotdagi muvaffaqiyatsizlik, odatda, insonda dil og'rig'i va ko'ngil qolish tuyg'usini uyg'otadi. Biroq bu vaziyat insonning dilidagi og'riq o'zining muloqotga tayyor emasligidan kelib chiqqan, degan fikr uyg'otmaydi. Buning sababi til bilmaslik emas, balki boshqa madaniy muhitning madaniy ma'lumotlarini tushunib olish ko'nikmasi, o'zga madaniyat vakilining psixologik muvofiqligi, ularning qadriyatlarini tushunish va qabul qilish layoqatidir.

Madaniy shok belgilari turlicha bo'lib, ular idish-tovoq, ko'rpa-to'shak, kiyim-kechak tozaligi, suv yoki yeguliklar sifati haqida qayg'urishdan tortib, uyqusizlik, qo'rquv, asabiylashish kabi organizm funksiyalarining buzilishigacha bo'lishi mumkin. Ular depressiyaga, ichkilikbozlikka yoki giyohvandlikka, hatto o'z joniga qasd qilishgacha olib kelishi mumkin [2]. Madaniy shok o'zining turiga ko'ra bir necha oydan bir necha yilgacha davom etishi mumkin. Bu shaxsning individual o'ziga xosligiga bog'liq.

Albatta, madaniy shok faqat salbiy jihatlarga ega emas. Zamonaviy tadqiqotchilar uni yangi sharoitlarga shunchaki moslashish jarayoni sifatida talqin qiladilar. Bundan tashqari, bu jarayon mobaynida shaxs yangi madaniyat va undagi xulq-atvor me'yorlari haqida bilimga ega bo'ladi, ruhiy zo'riqishga qaramasdan madaniy jihatdan rivojlanib boradi. Boshqacha qilib aytganda, madaniyatli insonga aylanadi [1].

Oliy o'quv yurti talabalariga madaniyatlararo muloqotni o'rgatishda madaniy shok haqidagi ma'lumotlarni berish juda muhimdir. Ushbu ma'lumotlar

ilk bir o'zga madaniyat muhitiga tushgan insonlarda to'gri qaror qabul qilish, o'zga madaniyatga nisbatan adovat uyg'otmaslik, o'z madaniyatining o'zgachaligini ruhan his qilish va bag'rikenglik hissini uyg'otishga yordam beradi. Bu esa, o'z navbatida, madaniy shok hodisasining oldini olishga hissa qo'shadi

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. М., Высш.шк., 2005. - 310с.
2. Usmanova Sh., Rixsiyeva G. Madaniyatlararo muloqot. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2017. – bet 22. (Usmanova Sh., Rikhsiyeva G. Intercultural communication. Study guide. Tashkent, 2017. - page 22.)
3. Oberg K. Cultural shock: Adjustment to new cultural environments // Practical Anthropology. № 7, 1960. P. 177-182.
4. Weaver R.L. Understanding Interpersonal Communication. Harper Collins College Publishers, 1996. P.159-160.
5. Гузикова М.О., Фофанова П.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации. Учебное пособие. Екатеринбург, Изд-во. Урал. Ун-та, 2015. стр. 37. (Guzikova M.O., Fofanova P.Yu. Fundamentals of the theory of intercultural communication. Tutorial. Ekaterinburg, Publishing house. Ural. Univ., 2015. p. 37.)
6. Paziljanova Zulfiya Sabirjanovna. (2022). INTERCULTURAL COMMUNICATION AS A THEORETICAL AND PRACTICAL SCIENCE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 456–459.
7. Sabirjanovna, P. Z. (2023). ISSUES OF CULTURE SHOCK IN ADAPTATION TO ANOTHER CULTURE. Journal of Modern Educational Achievements, 3(3), 240-244.
8. Sobirjonovna, P. Z. (2020). Deutsch macht uns Spaß. Ўқув қўлланма. Қўқон. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг, 648-065.
9. Mamadodilovna, M. N. (2021, April). STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF ORAL SPEECH IN GERMAN. In Archive of Conferences (Vol. 22, No. 1, pp. 93-95).
10. S. Haqnazarova. Translation and Literary Influence on The Work of Abdulla Sher. pp. 92-93